

Dividende démographique ou désastre démographique pour l'Afrique ?

Un continent à la croisée des chemins

Dirk Kohnert ¹

Caricature: *Croissance démographique en Afrique*

Source: © Damien Glez, 29 Août 2009

Résumé : En tant que région la plus jeune du monde, l'Afrique a le potentiel de bénéficier d'un dividende démographique important, susceptible de stimuler la croissance économique, de stimuler l'innovation et de remodeler les marchés du travail mondiaux. A mesure que le continent progresse dans sa transition démographique, l'évolution de la répartition par âge, de la composition de la main-d'œuvre et des ratios de dépendance aura des conséquences considérables sur la croissance économique, les services sociaux et la planification du développement. Si les tendances démographiques offrent une opportunité sans précédent, les politiques et la gouvernance détermineront en fin de compte si ce potentiel se concrétisera. Soutenir l'évolution démographique de l'Afrique est non seulement une question d'équité mondiale, mais aussi une question de stabilité et de prospérité à long terme. En Afrique, la proportion de la population en âge de travailler par rapport à la population totale continue de croître et atteindra son pic peu après 2070. Cependant, le ratio maximal de travailleurs par personne à charge sera faible, ce qui se traduit par un potentiel relativement modeste de croissance économique rapide. A quelques exceptions près, les taux de croissance économique moyens en Afrique sont trop lents et les taux de croissance démographique trop élevés pour permettre au continent de réduire rapidement la pauvreté ou d'augmenter les revenus moyens. Bien que les taux de fécondité et les ratios de dépendance en Afrique restent élevés, ils ont commencé à baisser. Selon les projections de l'ONU, ces taux continueront de baisser au cours des prochaines décennies, ce qui signifie qu'au milieu du XXI^e siècle, le ratio population en âge de travailler/population dépendante sera plus élevé qu'en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L'Afrique dispose d'un potentiel considérable pour bénéficier d'un dividende démographique. La question de savoir si, quand et dans quelle mesure cela se produira dépend des politiques et des institutions dans des domaines clés tels que la gestion macroéconomique, le capital humain, le commerce, la gouvernance et les marchés du travail et des capitaux. Si les pays africains peuvent continuer à consolider leurs acquis de développement durement acquis, le dividende démographique pourrait représenter 11 à 15 % de croissance du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030, réduisant ainsi le nombre de personnes vivant dans la pauvreté de 40 à 60 millions. Le continent est en passe de devenir une superpuissance démographique. Sa part dans la population mondiale augmente à un rythme sans précédent, en particulier par rapport à l'Europe, et ses habitants sont plus jeunes que jamais. L'explosion démographique qui frappe l'Afrique est bien réelle et, au cours des trente prochaines années, elle posera aux États africains des problèmes économiques, sociaux et politiques d'une ampleur sans précédent. Cette poussée démographique n'est ni une catastrophe ni une aubaine ; c'est un problème complexe.

Keywords: [Démographie](#), [Afrique subsaharienne](#), [croissance économique](#), [croissance démographique](#), [pauvreté](#), [Nigeria](#), [Ethiopie](#), [RD Congo](#).

JEL-Code: J11, O12, O15, O17, Z13

¹ Dirk Kohnert, expert associé, [GIGA-Institute for African Affairs, Hamburg](#). *Projet:* 9 Octobre 2025

1. Introduction

Caricature 2: L'Afrique pourrait-elle compter sur un dividende démographique ?

Source: © David Pilling, [FT](#) 16 Août 2018

[L'Afrique](#) possède la population la plus jeune et celle qui croît le plus rapidement au monde. Cela pourrait générer un [dividende démographique](#) important, stimulant la croissance économique, stimulant l'innovation et remodelant les marchés du travail mondiaux. Cependant, si des opportunités d'emploi suffisantes ne sont pas créées, le résultat pourrait être un chômage de masse et des troubles sociaux – autrement dit, une catastrophe démographique (Cilliers, 2025). Alors que le continent connaît une évolution démographique, les changements qui en résultent dans la répartition par âge, la composition de la main-d'œuvre et les ratios de dépendance auront de profondes répercussions sur la [croissance économique](#), les services sociaux et la planification du développement. Les gouvernements, les entreprises et les partenaires internationaux doivent collaborer pour garantir que l'évolution démographique de l'Afrique se traduise par des gains généralisés plutôt que par une exacerbation des inégalités et de l'instabilité. Soutenir l'évolution démographique de l'Afrique est non seulement une question d'équité mondiale, mais aussi dans l'intérêt commun de parvenir à la stabilité et à la prospérité à long terme (Cilliers, 2025).

La population africaine a commencé à augmenter au début du XXe siècle, lorsque des mesures ont été prises pour lutter contre les [maladies endémiques](#), que l'accès aux soins de santé a été étendu et que l'éducation des femmes a été promue, ce qui a entraîné une baisse de la mortalité infantile (Bankóová, 2021). Dans le même temps, cependant, les taux de fécondité ont augmenté, atteignant un pic dans les années 1970. On s'attend à ce que l'Afrique représente environ 60 % de la croissance démographique mondiale prévue d'ici 2050. Selon les prévisions de l'ONU, c'est la seule région où la population devrait continuer de croître au-delà de 2050 (Bankóová, 2021).

Le ratio mondial de la population en âge de travailler par rapport aux personnes à charge a culminé en 2012 et continuera de baisser, ralentissant la croissance économique (Cilliers, 2018). Cependant, en Afrique, la proportion de la population en âge de travailler par rapport à la population totale continue de croître et n'atteindra son pic que peu après 2070. Pourtant, ce pic sera faible en Afrique, ce qui se traduit par un potentiel relativement modeste de croissance économique rapide. À quelques exceptions près, les taux de croissance économique moyens en Afrique sont trop faibles et les taux de croissance démographique trop élevés pour permettre au continent de réduire rapidement la pauvreté ou d'augmenter les revenus moyens. Cependant, dans un scénario où le dividende démographique de l'Afrique serait réalisé, le continent compterait 418 millions d'habitants de moins d'ici 2063, mais son PIB en termes de pouvoir d'achat serait supérieur de 1 700 milliards de dollars américains à ce qu'il serait autrement (Cilliers, 2018).

Bien que les taux de fécondité et les ratios de dépendance en Afrique demeurent élevés, ils ont commencé à baisser. Selon les projections de l'ONU, ils continueront de baisser au cours des prochaines décennies, de sorte qu'au milieu du XXIe siècle, le ratio population en âge de

travailler/population dépendante sera supérieur à celui de [l'Asie](#), de [l'Europe](#) et de [l'Amérique du Nord](#) (Bloom et al., 2017).

Les perspectives seront probablement favorables si les pays africains parviennent à poursuivre les progrès déjà réalisés grâce à de meilleures institutions et politiques, notamment celles qui affectent la productivité du travail, comme les résultats scolaires. Si les pays africains continuent de consolider les acquis durement acquis en matière de développement, le [dividende démographique](#) pourrait représenter une croissance de 11 à 15 % du volume du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030, tout en réduisant de 40 à 60 millions le nombre de pauvres en 2030 (Ahmed et al. (éd.), 2016).

L'explosion démographique des jeunes qui frappe l'Afrique est bien réelle et, au cours des trente prochaines années, elle engendrera pour les États africains des problèmes économiques, sociaux et politiques d'une ampleur sans précédent. Cette poussée démographique n'est ni une catastrophe ni une aubaine, mais un problème complexe (Paice, 2021).

Graph 1: Croissance démographique en Afrique 2015-2100 par cohortes d'âge (World Demographic & Ageing Forum, 2016)

Source: © Sebati et al, 2017

Aujourd'hui, la population d'un milliard d'habitants de [l'Afrique subsaharienne](#) (ASS) a largement dépassé la croissance démographique de [l'Asie](#) (2,6 % contre 1,1 % en 2016, respectivement) (Sebati et al., 2017). Les Africains ont un besoin urgent d'emplois. Sans nouveaux emplois, il n'y aura pas de dividende démographique. Selon le Fonds monétaire international ([FMI](#)), 18 millions de nouveaux emplois seront nécessaires chaque année jusqu'en 2050. Le nombre total de nouveaux emplois requis d'ici 2050 est presque équivalent à la totalité de la population européenne. De toute évidence, le dividende démographique ne deviendra une réalité que si les pays africains investissent dans la santé de leurs populations. Les obstacles à surmonter sont nombreux. Les pays d'ASS doivent intégrer des politiques de lutte contre les [maladies infectieuses](#) et les [maladies non transmissibles](#) (MNT), en alignant le financement pour éviter la concurrence pour les ressources entre les deux domaines (Sebati et al., 2017). La Commission souligne l'importance de promouvoir une approche du système de santé centrée sur la personne, adaptable aux besoins spécifiques de chaque pays. Une meilleure santé bénéficiera directement aux populations des pays et servira de catalyseur, permettant la réussite d'autres programmes de développement, tels que résumés dans les Objectifs de développement durable ([ODD](#)). L'échec n'est pas une option. Un résultat négatif aurait un impact négatif sur l'Afrique et la communauté internationale. Ne pas saisir le dividende démographique en Afrique conduirait à la pauvreté et à l'insalubrité de millions de personnes. Cela engendrerait une jeunesse agitée et entraînerait des souffrances humaines et des bouleversements sociaux qui pourraient se propager bien au-delà de l'Afrique (Sebati et al., 2017).

L'Afrique est au bord de la transition démographique, mais de bonnes institutions seront nécessaires pour récolter le [dividende démographique](#) (Bloom et al. (2007)). Les résultats les plus optimistes concernent le [Ghana](#), la [Côte d'Ivoire](#), le [Malawi](#), le [Mozambique](#) et la [Namibie](#), qui ont relativement bien réussi sur le plan institutionnel et qui prévoient une augmentation significative de la part de la population en âge de travailler au cours des 20 prochaines années. Le [Cameroun](#), le [Nigeria](#), le [Sénégal](#), la [Tanzanie](#) et le [Togo](#) ont le plus grand potentiel de croissance économique d'un point de vue démographique, mais devront très probablement améliorer considérablement leur cadre institutionnel pour récolter pleinement le dividende démographique (Bloom et al. (2007)).

2. Études de cas

Caricature 3: Futurs alternatifs / Bonne gouvernance en Afrique

Source: © Wangui Kimari, [GGA](#), 9 Juillet 2018

Les trois pays les plus peuplés [d'Afrique subsaharienne](#) sont le [Nigeria](#), [l'Éthiopie](#) et la [République démocratique du Congo](#). Le Nigeria est de loin le pays le plus peuplé d'Afrique, avec environ 220 millions d'habitants. L'Éthiopie compte 126 millions d'habitants et la République démocratique du Congo 102 millions. L'analyse suivante se concentrera sur l'évolution démographique de ces trois pays.

2.1 Nigeria

Caricature 4: Dans l'avenir de l'Afrique, il n'y a pas de place pour les vieux dictateurs corrompus.

Source: © Glez; [Socrates Mbama](#), 11 Avril 2019

Le [Nigeria](#), avec une population de plus de 200 millions d'habitants, connaît une forte augmentation de la population jeune. Les recherches sur le dividende démographique au Nigeria, couvrant la période 1950-2050, ont révélé que le pays a connu sa fenêtre d'opportunité en 2003, une période qui perdurera au-delà de 2050 (Olaniyan et al., 2012). Les bénéfices les plus importants seront réalisés en 2032 et 2033, lorsque le dividende pourrait représenter plus de 10 % de la croissance du PIB par habitant, même dans le scénario de performance actuel. Cependant, le dividende démographique ne se réalisera pas automatiquement, et le Nigeria doit mettre en œuvre des stratégies de développement de son

capital humain afin de capter non seulement le premier dividende, mais aussi le second (Olaniyan et al., 2012).

Les défis auxquels la jeunesse Nigériane est confrontée vont du chômage des jeunes et de l'accès limité à l'éducation au manque d'opportunités économiques, en passant par un taux de pauvreté élevé et une forte prévalence du VIH. Contre toute attente, l'augmentation de la population jeune pourrait freiner le développement si ces défis ne sont pas relevés (Omoju, 2014)..

Malgré ses ressources naturelles considérables, le Nigeria continue d'être en deçà de nombreux indicateurs de développement (Reed et Mberu, 2014). Il n'a pas réussi à investir correctement dans sa main-d'œuvre actuelle et future, n'a pas développé ses industries pétrolières et gazières pour générer des emplois et une croissance du PIB à long terme, et n'a pas diversifié son économie. La plus grande proportion de la population vit dans le Nord-Ouest (24 %), suivi du Sud-Sud (21 %) et du Sud-Ouest (17 %). Depuis 2003, la région du Nord-Est a diminué de 18 % à 12,5 %. En général, la croissance démographique ralentit dans le nord et s'accélère dans le sud. [Kano](#) (au nord) et [Lagos](#) (au sud) sont de loin les États les plus peuplés, avec des populations respectives de 9,4 millions et 9,1 millions. Parmi les autres grands centres de population (plus de 5 millions d'habitants) du Nigeria figurent [Kaduna](#) (6,1 millions), [Katsina](#) (5,8 millions), [Oyo](#) (5,6 millions) et [Rivers](#) (5,2 millions). Néanmoins, si elle est bien exploitée, la population Nigériane, combinée à sa relative richesse, pourrait constituer un moteur de croissance dynamique. Cependant, le temps passe vite, et si ces investissements ne sont pas réalisés dès maintenant, le Nigeria passera à côté du dividende démographique et de son opportunité en or (Reed et Mberu, 2014).

En mettant l'accent sur des politiques favorisant le développement du capital humain et une croissance inclusive, le Nigeria peut exploiter son dividende démographique et atteindre ses objectifs de développement à long terme, avec des effets concomitants sur l'économie (Olojede et Oladejo, 2023). En 2015, le Nigeria était la 20^e économie mondiale, avec un PIB nominal et un pouvoir d'achat respectifs de plus de 500 milliards et 1 000 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande économie d'Afrique (Nations Unies, 2012). Bien que le Nigeria soit devenu la première économie d'Afrique en termes de PIB, la croissance économique n'a pas été équitable ni largement partagée, près de 60 % de la population vivant avec 1 dollar par jour. Le Nigeria aura toujours une structure d'âge jeune, qui devrait augmenter de 40 % d'ici 2025 et sans politique démographique efficace pour réduire le taux de fécondité élevé, le Nigeria ajoutera 63 millions d'habitants supplémentaires d'ici 2050, ce qui en fera le cinquième pays le plus peuplé du monde après [l'Inde](#), les [États-Unis](#), la [Chine](#) et le [Pakistan](#) (Olojede & Oladejo, 2023).

Graph 2: Premier dividende démographique, Nigeria, 1950-2050

Source: © Olaniyan, Olanrewaju et al., 2012

Cependant, le véritable défi du développement en Afrique ne réside pas dans la taille de sa population et/ou ses ressources, mais dans la mauvaise gestion et la politisation de sa dynamique démographique, telles qu'elles ressortent des données de recensement, ainsi que dans l'adoption de politiques économiques et sociales qui, à terme, laissent les populations à la traîne, pourtant censées bénéficier du développement (Egharevba, 2017). L'incapacité des dirigeants et décideurs politiques Nigériens, à tous les niveaux de gouvernance, à accorder une attention suffisante à la production de données démographiques de qualité, sur lesquelles se fondent les interventions et décisions politiques pertinentes pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, la fécondité, la mortalité, le chômage des jeunes et l'analphabétisme, compromet les chances de réduction effective de la pauvreté, la mise en place d'infrastructures, la sécurité et la santé reproductive. Pour atteindre le statut d'État développementaliste démocratique et obtenir les « [dividendes démographiques](#) » tant attendus, les dirigeants doivent faire preuve de volonté politique en investissant massivement dans le capital humain et en développant une source fiable de données démographiques pour améliorer les conditions socio-économiques de leurs citoyens, notamment par le suivi et l'évaluation des plans et programmes de développement (Egharevba, 2017).

2.2 Éthiopie

Graph 3: Taux de fécondité total par région en Éthiopie, 2000 et 2014

Source: © Admassie, 2011

Il existe de grandes différences en matière de fécondité et d'autres indicateurs de santé et d'éducation entre les zones rurales et urbaines [d'Éthiopie](#), ainsi qu'entre les États régionaux. Il est important d'examiner ces indicateurs afin de comprendre les domaines dans lesquels l'Éthiopie doit intensifier ses efforts pour atteindre un dividende démographique (Admassie, 2011).

La population éthiopienne est encore très jeune, sa pyramide des âges ayant peu évolué au cours de la période de 13 ans allant de 1994 à 2007. Cependant, avec l'accélération attendue de la baisse de la fécondité, les projections indiquent une baisse significative du ratio de dépendance des personnes âgées au cours des quatre prochaines décennies (Seifu, Y. et al.,

2011). Cependant, le taux de scolarisation dans le secondaire reste faible, et il existe un écart important entre les sexes, tant dans l'enseignement secondaire que dans l'emploi formel. Le dividende démographique n'est pas automatique et ne se matérialisera qu'au bout d'environ deux générations. Il ne pourra donc se concrétiser que si les politiques et programmes des pays en début de transition démographique se concentrent sur les besoins, les aspirations et les opportunités d'une population croissante de jeunes et de jeunes adultes (Seifu, Y. et al., 2011).

L'Éthiopie a déjà entamé sa [transition démographique](#) (Regassa, 2022). Pour tirer parti du dividende démographique, le pays doit s'efforcer de réduire les disparités régionales en matière de fécondité. Cet objectif peut être atteint en maintenant et en augmentant les investissements dans le capital humain (éducation, santé et équité) et en améliorant les conditions socio-économiques. En accordant une attention accrue aux domaines d'intervention prioritaires décrits ci-dessus et en mettant en œuvre efficacement des politiques d'accompagnement, l'Éthiopie pourrait atteindre un niveau de fécondité inférieur au seuil de remplacement et bénéficier du dividende démographique (Regassa, 2022).

Graph 4: *L'écart croissant entre la fécondité rurale et urbaine: fécondité totale par lieu de résidence, en Éthiopie, 1990-2005*

Source: © Teller et al, 2011

L'Éthiopie se distingue des pays [d'Afrique subsaharienne](#) par ses transitions démographiques. Elle présente le plus grand écart de fécondité entre zones rurales et urbaines (avec un taux de fécondité inférieur au seuil de remplacement à [Addis-Abeba](#)), la plus faible couverture en soins de santé maternelle, le plus fort pourcentage de mères analphabètes, le plus grand nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire et 83 % de la population est concentrée dans des zones rurales densément peuplées (Teller et al., 2011).

2.3 RD Congo

Graph 5: *Pyramide des âges de la République démocratique du Congo 1950-2100*

Source: © [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=...), UN Department of Economic and Social Affairs 2019

Bien que la République démocratique du Congo ([RDC](#)) soit l'un des pays les moins avancés, la croissance de sa population en âge de travailler est essentielle pour tirer profit de la croissance économique potentielle (Franco-Henao et al., 2018). Malgré quelques avancées économiques et sociales récentes en RDC, les bénéfices de sa performance démographique dépendent de la capacité du gouvernement et des institutions à répondre aux circonstances actuelles par des politiques ciblées, efficaces et coordonnées. Bien que la RDC soit actuellement l'un des pays les plus pauvres du monde, cela pourrait changer dans les années à venir si le pays parvient à capitaliser sur sa situation démographique. La principale composante du premier dividende démographique est une croissance du SWAP, essentielle à la croissance du PIB par habitant. Afin de promouvoir cela, le pays doit commencer à encourager une baisse des taux de fécondité. Cependant, de nombreuses autres politiques doivent être mises en œuvre pour garantir un réel changement (Franco-Henao et al., 2018). L'urbanisation, l'éducation et la performance de l'économie sont trois facteurs souvent liés aux résultats démographiques de la RDC et aux perspectives d'un premier dividende démographique (Shapiro et al. (2017). Le ratio de dépendance démographique réduit la croissance par habitant de 5% à court terme et à long terme son effet est faiblement positif soit 1%. Au total, la RDC ne bénéficiera pas encore du [dividende démographique](#) à court terme. En revanche à long terme, elle peut en bénéficier mais dans de faibles proportions (Mbulu, 2022).

La RDC affiche l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde et, par conséquent, l'une des croissances démographiques les plus rapides, avec des taux de mortalité en forte baisse ces dernières décennies (Pourtier, 2018). Cette situation pose la question cruciale de l'insertion des jeunes dans le marché du travail, clé du développement et de la paix sociale. Une transition démographique radicale a eu lieu grâce à la « révolution contraceptive ». Néanmoins, les pouvoirs publics sont de plus en plus conscients que le « dividende démographique » ne pourra être réalisé qu'avec une baisse significative du taux de fécondité (Pourtier, 2018).

3 Conclusion

Cet article interroge la forte dichotomie que représente la croissance démographique sans précédent de l'Afrique, la présentant non pas comme un résultat prédéterminé, mais comme un défi politique crucial. Alors que l'Afrique subsaharienne est en passe de posséder la main-d'œuvre la plus jeune et la plus dynamique au monde d'ici le milieu du siècle, cette structure démographique représente une opportunité conditionnelle, porteuse à la fois de promesses et de dangers.

Le potentiel d'un « [dividende démographique](#) » repose sur une baisse rapide et substantielle des taux de fécondité, conjuguée à des investissements stratégiques dans le capital humain. L'étude soutient que ce dividende dépend d'une triade de facteurs critiques:

Santé et fertilité : Investissements accélérés dans la santé reproductive, la planification familiale et la survie de l'enfant pour catalyser une baisse durable de la fécondité.

Éducation et compétences : une expansion transformatrice de la qualité et de la pertinence de l'éducation pour doter la population croissante de jeunes des compétences nécessaires à une économie moderne et compétitive.

Gouvernance économique et création d'emplois : La mise en œuvre de politiques économiques saines qui favorisent une croissance robuste et à forte intensité de main-d'œuvre et génèrent suffisamment d'emplois dans le secteur formel.

À l'inverse, le document prévient que le non-respect de ces conditions entraînera probablement une « catastrophe démographique ». Ce scénario se caractérise par une vaste cohorte de jeunes sous-éduqués et sous-employés, ce qui pourrait exacerber les pressions existantes sur les services publics, alimenter l'instabilité politique et déclencher des pressions migratoires accrues.

La conclusion affirme que l'avenir démographique de l'Afrique n'est pas prédestiné. La trajectoire d'un désastre démographique potentiel vers un dividende réalisé n'est pas automatique et exige une action immédiate, concertée et politiquement courageuse de la part des gouvernements nationaux et de la communauté internationale. La fenêtre d'opportunité est limitée, et les choix faits aujourd'hui façonneront fondamentalement la stabilité et la prospérité du continent pour les décennies à venir.

Bibliographie:

- Admassie**, Assefa (2011): [Harnessing the demographic dividend in Ethiopia](#). PRB, 1 August 2017
- Ahmed**, S. Amer et al. (eds.)(2016): [How Significant Is Sub-Saharan Africa's Demographic Dividend for Its Future Growth and Poverty Reduction?](#) In: Abdo S. Yazbeck: *Africa's demographic transition: Dividend or Disaster?* Wiley Online Library, vol. 20(4), pp. 762-793
- Bankóová**, Valéria (2021): [The demographics of power relations: Africa's changing global position](#). In: Albert Kasanda & Marek Hrubec (eds): *Africa in a Multilateral World*, 13 p
- Bloom**, David E. et al (2017): [Africa's prospects for enjoying a demographic dividend](#). *Journal of Demographic Economics*, vol. 83(1), pp. 63-76
- Bloom**, David E. et al (2007): [Realizing the demographic dividend: Is Africa any different?](#) In: Olu Ajakaiye & Germano Mwabu (eds.): *Reproductive Health, Economic Growth and: Frameworks of Analysis*, Chapter 9, pp. 235 ff
- Cilliers**, Jakkie (2025): [Harnessing and advancing Africa's future demographic dividend](#). Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), WP, pp. 1-62
- Cilliers**, Jakkie (2018): [Getting to Africa's demographic dividend](#). *ISS Africa Report*, No 13, pp. 1-32
- Egharevba**, Matthew (2017) : [Demographic dynamics, governance and the attainment of democratic development: The case of Nigeria](#). *Public Policy and Administration Research*, vol. 3 (12), pp. 25-37
- Franco-Henao**, Laura et al (2018): [The demographic transition in the Democratic Republic of Congo: facts and challenges to reach a demographic dividend](#). *African Population* , vol. 32 No. 2, pp. 4273 – 4290
- Kohnert**, Dirk (2025): [Seeding Growth: Unlocking the Potential of Agricultural Commodity Exchanges in Sub-Saharan Africa](#). *MPRA Paper No. 125237*, pp. 1-30
- Kohnert**, Dirk (2025a): [Aid in Retreat: Impact of US and European Aid Cuts on Sub-Saharan Africa](#). *MPRA WP 124485*; *SSRN WPS 5224300*; *SSOAR 101768-9*;
- Mbulu**, Hénoc Mpongo (2022): [Impact du dividende démographique sur la croissance économique en République Démocratique du Congo \(RDC\); une approche par la modélisation AutoRegressive Distributed Lag \(ARDL\)](#), shs.hal.science, pp. 1-28
- Ogunjimi**, Joshua and Oladipupo, **Dauda** (2018): [Dynamics of demographic structure and economic growth in Nigeria](#). *MPRA paper 94988*
- Olaniyan**, Olanrewaju et al (2012): [Demographic transition, demographic dividend and economic growth in Nigeria](#). *African Population Studies*, vol. 26 No. 2, pp. 159-176
- Olojede**, Mosebolatan O. & Abiodun O. **Oladejo** (2023): [Harnessing Nigeria's demographic dividend for socioeconomic development](#). *International Journal of Development and Sustainability*, vol. 12 Number 8, pp. 316-331
- Omoju**, Oluwasola E. (2014): [Youth bulge and demographic dividend in Nigeria](#). *African Population Studies*, vol. 27 No. 2, pp. 352-360
- Paice**, Edward (2021): [Youthquake: Why African demography should matter to the world](#). Apollo, 432 p.
- Peter**, Amade & Eli H. **Tartiyus** & Mohammed Inuwa **Dauda** (2015): [Impact of population growth on economic growth in Nigeria \(1980-2010\)](#). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, vol.20(4), pp. 115-123
- Pourtier**, Roland (2018): [La République démocratique du Congo face au défi démographique](#). *Notes de l'Ifri*, pp. 1-31

- Reed, Holly E & Blessing U Mberu** (2014): [Capitalizing on Nigeria's demographic dividend: reaping the benefits and diminishing the burdens.](#) *Etude de la population africaine*, vol. 27(2), pp. 319-330
- Regassa, Nigatu** (2022): [The trajectories of population impact and the promises of harnessing the benefits of demographic dividend in Ethiopia: A perspective.](#) *African Population Studies Vol 25, 2*, pp. 1-22
- Sebati, Konji et al.** (2017): [Africa's demographic dividend: Delivering the promise in the context of a double disease burden.](#) IFPMA, 21 December 2017
- Seifu, Y., Habte, M., Alayu, S.** (2011). [The Demographic Transition and Development Nexus in Ethiopia: Real Dividend or Burden?](#) In: Teller, C. (eds) *The Demographic Transition and Development in Africa*. Springer, Dordrecht
- Shapiro, D. et al.** (2017): [The Third Biggest African Country: The Democratic Republic of the Congo.](#) In: Groth, H., May, J. (eds) *Africa's Population: In Search of a Demographic Dividend*. Springer, Cham., pp 71–86
- Teller, Charles H. et al** (2011) : [The uniqueness of the Ethiopian demographic transition within sub-Saharan Africa: multiple responses to population pressure, and preconditions for rural fertility decline and capturing the demographic dividend.](#) *African Population Studies*, vol 25 (2), pp. 362-380

Abstract: *[Demographic Dividend or Demographic Disaster for Africa? A Continent at a Crossroads]* As the world's youngest region, Africa has the potential to reap a significant demographic dividend, which could boost economic growth, drive innovation, and reshape global labour markets. As the continent progresses through its demographic transition, changes in age distribution, workforce composition and dependency ratios will have wide-reaching consequences for economic growth, social services and development planning. While demographic trends offer an unprecedented opportunity, policy and governance will ultimately determine whether this potential is realised. Supporting Africa's demographic journey is not only a matter of global equity, but also in the interest of achieving long-term stability and prosperity. In Africa, the proportion of the working-age population to the total population is still growing and will peak shortly after 2070. However, Africa's peak worker-to-dependent ratio will be low, which translates into relatively modest potential for rapid economic growth. With few exceptions, average economic growth rates in Africa are too slow and population growth rates too high to enable the continent to rapidly reduce poverty or raise average incomes. Although fertility rates and dependency ratios in Africa remain high, they have begun to decline. According to UN projections, these rates will continue to fall in the coming decades, meaning that by the mid-21st century, the ratio of the working-age population to the dependent population will be higher than in Asia, Europe and North America. Africa has considerable potential to benefit from a demographic dividend. Whether, when and to what extent this occurs hinges on policies and institutions in key areas such as macroeconomic management, human capital, trade, governance, and labour and capital markets. If African countries can continue to build on their hard-won development gains, the demographic dividend could account for 11–15% of gross domestic product (GDP) growth by 2030, reducing the number of people living in poverty by 40–60 million. The continent is set to become a population superpower. Its proportion of the world's population is increasing in an unprecedented manner, especially relative to Europe, and its inhabitants are younger than ever. The youth bulge heading Africa's way is real and, in the next 30 years, it will present African states with economic, social, and political problems the likes of which the world has never witnessed before. This demographic surge is neither a catastrophe nor a boon; it is a wicked problem.

Zusammenfassung: *[Afrikas demografische Dividende oder demografische Katastrophe? Ein Kontinent am Scheideweg]* Als jüngste Region der Welt hat Afrika das Potenzial, eine bedeutende demografische Dividende zu erzielen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Innovationen vorantreiben und die globalen Arbeitsmärkte neu gestalten könnte. Im Zuge des demografischen Wandels werden Veränderungen in der Altersverteilung, der Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung und der Abhängigkeitsquotienten weitreichende Folgen für Wirtschaftswachstum, soziale Dienste und Entwicklungsplanung haben. Zwar bieten demografische Trends beispiellose Chancen, doch ob dieses Potenzial ausgeschöpft wird, hängt letztlich von Politik und Governance ab. Die Unterstützung Afrikas auf dem demografischen Weg ist nicht nur eine Frage globaler Gerechtigkeit, sondern auch im Interesse langfristiger Stabilität und Wohlstands. In Afrika wächst der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung weiter und wird kurz nach 2070 seinen Höhepunkt erreichen. Allerdings wird das Spitzenverhältnis zwischen Erwerbstätigen und Abhängigen in Afrika niedrig sein, was ein relativ geringes Potenzial für schnelles Wirtschaftswachstum bedeutet. Mit wenigen Ausnahmen sind die durchschnittlichen Wirtschaftswachstumsraten in Afrika zu niedrig und die Bevölkerungswachstumsraten zu hoch, um dem Kontinent eine rasche Armutsreduzierung oder eine Steigerung der Durchschnittseinkommen zu ermöglichen. Obwohl die Geburtenraten und Abhängigkeitsquotienten in Afrika nach wie vor hoch sind, haben sie begonnen zu sinken. Laut UN-Prognosen werden diese Raten in den kommenden Jahrzehnten weiter sinken. Das bedeutet, dass Mitte des 21. Jahrhunderts das Verhältnis der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zur abhängigen Bevölkerung höher sein wird als in Asien, Europa und Nordamerika. Afrika hat ein erhebliches Potenzial, von einer demografischen Dividende zu profitieren. Ob, wann und in welchem Ausmaß dies eintritt, hängt von politischen Maßnahmen und Institutionen in Schlüsselbereichen ab, wie etwa makroökonomisches Management, Humankapital, Handel, Regierungsführung sowie Arbeits- und Kapitalmärkte. Wenn die afrikanischen Länder weiterhin auf ihren hart erkämpften Entwicklungserfolgen aufbauen können, könnte die demografische Dividende bis 2030 11–15 % des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen und die Zahl der in Armut lebenden Menschen um 40–60 Millionen senken. Der Kontinent ist auf dem besten Weg, eine Bevölkerungssupermacht zu werden. Sein Anteil an der Weltbevölkerung steigt in beispiellosem Maße, insbesondere im Vergleich zu Europa, und seine Einwohner sind jünger als je zuvor. Der bevorstehende Anstieg der Jugendbevölkerung in Afrika ist real und wird die afrikanischen Staaten in den nächsten 30 Jahren vor wirtschaftliche, soziale und politische Probleme stellen, wie sie die Welt noch nie zuvor erlebt hat. Dieser demografische Anstieg ist weder eine Katastrophe noch ein Segen; er ist ein ernstes Problem.